

Tema A3 Mecatrónica: Biomecánica.

“Optimización de modelo de muñeca para una prótesis transradial para el control del volante en la conducción de automóviles”

*Christian Enrique Nava Alcantar^{*a}, Israel Miguel Andrés^b, Marco Antonio Martínez Bocanegra^a, Luis Ángel Ortiz Lango^b*

^a*TecNM: Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, Colonia Juárez, Uriangato, 38982, Guanajuato, México.*

^b*Laboratorio Nacional CONAHCYT en Biomecánica del Cuerpo Humano, CIATEC, Industrial Delta, León, 37545, Guanajuato, México.*

Autor de contacto: chr.nava13@gmail.com

RESUMEN

En la actualidad las amputaciones traumáticas son causa común de discapacidad permanente en México. Las amputaciones los miembros superiores representan una limitación importante en el desarrollo de las actividades de la vida diaria, tales como la conducción. El objetivo del presente trabajo es desarrollar una prótesis mecánica transradial diseñada para conductores que han sufrido la amputación de una extremidad superior. El proyecto fue centrado principalmente en la creación de un modelo CAD, con un enfoque en el modelado mecánico antropométrico de la prótesis. Se le realizaron tres configuraciones distintas de muñeca (alfa, beta y gamma) con dos materiales diferentes (ABS y Aluminio 6061). Las propuestas de diseño basadas en aluminio presentan los mejores resultados con un esfuerzo promedio de 55.32 MPa, que es solo el 20.04% del límite elástico del aluminio. Esto indica que las estructuras de aluminio son considerablemente más resistentes y menos propensas a la deformación y falla.

Palabras Clave: Biomecánica, Diseño mecánico, Optimización, Prótesis, Simulación MEF.

ABSTRACT

Currently, traumatic amputations are a common cause of permanent disability in Mexico. Amputations of upper limbs represent a significant limitation in the development of activities of daily living, such as driving. The objective of this work is to develop a transradial mechanical designed for drivers who have suffered the amputation of an upper limb. The project was primarily focused on the creation of a CAD model, with a focus on anthropometric mechanical modeling of the prosthesis. Three different wrist configurations (alpha, beta, and gamma) were made with two different materials (ABS and 6061 Aluminum). The design proposals based on aluminum present the best results with an average stress of 55.32 MPa, which is only 20.04% of its elastic limit. This indicates that aluminum structures are considerably stronger and less prone to deformation and failure.

Keywords: Automotive, Biomechanics, Mechanical design, Optimization, Prosthetics, Simulation FEM.

1. Introducción

La vida cotidiana presenta desafíos significativos para las personas que han sufrido amputaciones, especialmente cuando se trata de amputaciones transradiales, una de las intervenciones más comunes en las extremidades superiores. Estas amputaciones implican la pérdida de la mano, la muñeca y/o el antebrazo, lo que puede dificultar enormemente la realización de tareas rutinarias [1]. Las amputaciones traumáticas, especialmente las de origen accidental, son una causa común de discapacidad permanente en

México, y han mostrado un aumento en los últimos años. Según datos del INEGI de 2010, había 785,000 personas con una o más extremidades amputadas en el país. Se estima que para el año 2014, el número total de amputados era cercano a los 935,000 [2]. Este fenómeno representa un significativo problema de salud que afecta a miles de mexicanos anualmente. Durante el período de cinco años posterior a 2010, se reportaron en promedio 2,126 amputaciones traumáticas en toda la población afectando principalmente las extremidades superiores [2].

Para abordar esta problemática se prevé una mejora sustancial a través del uso de prótesis [3]. Este tipo de

dispositivos están diseñados para brindar soporte a personas que han sufrido la pérdida de una extremidad permitiéndoles llevar a cabo diversas actividades diarias con mayor comodidad y autonomía, como conducir un automóvil. La conducción, que es una actividad compleja, debe ser reaprendida tras la pérdida de un miembro, ya que esto permitirá mantener un sentido de independencia a pesar de la amputación [4].

Conducir un vehículo es una actividad que requiere una coordinación precisa de manos y brazos. Para las personas que han sufrido la amputación de una extremidad superior, esta tarea representa un desafío importante [5].

Debido a este problema, surge la necesidad de desarrollar una prótesis especializada que pueda facilitar la conducción de un vehículo a personas con amputaciones de extremidades superiores.

Surge de la necesidad de diseñar una prótesis específica para la conducción y el control de automóviles, donde las prótesis tradicionales pueden no proporcionar el nivel de control necesario para conducir de forma segura y eficiente [6]. Este proyecto propone el diseño mecánico de una prótesis transradial ergonómica especializada que pueda facilitar la conducción de un vehículo. Entre los inconvenientes que busca solucionar este proyecto se encuentra la dificultad para girar el volante. La prótesis propuesta busca analizar y encontrar una respuesta para superar estos desafíos proporcionando una prótesis de mano con dedos articulados capaces de agarrar y girar el volante.

El presente trabajo presenta una propuesta que se enfoca en el desarrollo de una prótesis mecánica destinada a reemplazar el antebrazo, específicamente diseñada para conductores que han sufrido la amputación de una extremidad superior. Para lograr esto, se aplican principios biomecánicos que aseguran un movimiento natural y eficiente, similar al de un antebrazo humano real. El proyecto fue centrado principalmente en la creación de un modelo CAD, con un enfoque en el modelado mecánico antropométrico de la prótesis. Además, se realizó un análisis estructural del dispositivo para identificar posibles fallos y realizar mejoras posteriores.

2. Metodología

Para desarrollar el diseño de la prótesis, se utilizó la estructura ósea de la extremidad como base para el modelado mecánico. El proceso comenzó con el modelado anatómico del miembro con una tomografía computarizada de la extremidad. La reconstrucción digital se realizó con el software 3D Slicer v5.6.1, que sirve para el modelado anatómico por medio de la segmentación de tomografías computarizadas, utilizando técnicas de modelado de superficies para crear modelos 3D de las estructuras anatómicas a partir de los datos de la tomografía.

Tomando como base la estructura anatómica de la mano, utilizando el software de diseño CAD Autodesk Fusion 360® se inició el modelado de los huesos metacarpianos para formar la palma, que servirá como el elemento fijo donde se ensamblarán los demás componentes. Se modelaron los metacarpianos y las falanges por separado, respetando las medidas anatómicas de la mano.

Se diseñó un mecanismo rotatorio en la parte inferior de la mano, utilizando un piñón como elemento de transmisión de movimiento. Este mecanismo permite la función de muñeca, posibilitando los movimientos de flexión y extensión.

Los modelos 3D generados que se muestran en la Figura 1 se sometieron a un proceso de simulación con el objetivo de obtener resultados preliminares aproximados del diseño de la prótesis en comparación con el concepto original, realizando simulación numérica utilizando el Método de Elementos Finitos (MEF) en el modelo de la prótesis. Este análisis proporcionó una estimación aproximada de la capacidad estructural del modelo y permitió determinar si el modelo puede ser apto para su implementación.

Figura 1 – Modelo de la prótesis transradial para conductores amputados

Durante el proceso de pruebas de simulación con el modelo se obtuvieron resultados preliminares del comportamiento mecánico de la prótesis centrado en evaluar la interacción entre la prótesis y un volante de conducción. Se aplicaron las condiciones de carga de 10 N y torque de 30 Nm con el objetivo de superar el momento de inercia opositora del volante de 10.018 Nm, los contactos entre modelos fueron definidos como una condición frontera de pegado, las condiciones frontera para restringir el movimiento de los modelos fueron establecidas en el anclaje del volante y en la parte proximal de la prótesis como se muestra en la Figura 2. Esto con el propósito de tener el aproximado cómo reacciona la prótesis al girar el volante para controlar la dirección del automóvil.

Figura 2 – Condiciones de frontera en el ensamblaje del volante de automóvil con la prótesis en el entorno de simulación.

Como se puede observar en la Figura 3, las concentraciones de esfuerzo más fuertes se localizan en la muñeca, donde los factores de seguridad disminuyen hasta un mínimo de 0.64. Esto indica que esta área es particularmente propensa a fallas, especialmente durante la interacción con el giro de un volante. Las áreas circundantes también presentan un factor de seguridad bajo, oscilando alrededor de 1.94.

Figura 3 – (a) Esfuerzos a la tensión y (b) factor de seguridad del segundo caso de análisis estructural.

2.1 Diseño y modelado de las propuestas de rediseño de la muñeca

El diseño actual de la prótesis presenta una debilidad significativa en la zona de la muñeca. Esta área es particularmente susceptible a fallas ya que es donde se

concentran los esfuerzos al realizar el movimiento de torción. Por lo tanto, es imperativo rediseñar la sección de la muñeca, tanto en la unión de la mano, que conecta la palma con un eslabón, que a su vez se une a la estructura de unión del socket, como en el propio socket.

En el proceso de rediseño de la muñeca se han hecho tres propuestas de diseño como se muestra en la Figura 4, modeladas por medio del software CAD Autodesk Fusion 360® v2.0.18. Todos los modelos propuestos emplean el mismo mecanismo de bisagra, modelo alfa, beta y gamma. Los modelos han sido rediseñados con el objetivo de eliminar la discontinuidad entre las pestañas, reforzando y reduciendo la concentración de esfuerzos en las áreas más susceptibles a daños. Esto proporciona un mejor soporte y estabilidad para el pasador en las pestañas. La geometría de estas propuestas está diseñada para poder ser fabricadas tanto por medio de maquinado como de manufactura aditiva.

Figura 4 - Propuestas de diseño para el rediseño de la muñeca. (a) Modelo alfa. (b) Modelo beta. (c) Modelo gamma.

El mecanismo de bisagra se conserva en todos los modelos para facilitar la flexión y extensión de la mano. Entre los modelos, las propuestas mostradas en la Figura 4a y b comparten la misma geometría, se soportan sobre un canal que permite el giro de una de las partes mientras la otra se mantiene fija, sin embargo, se tienen una variación en el grosor de la pestaña de la bisagra una con respecto a la otra. En el modelo BETA mostrado en la Figura 4b, la pestaña de la bisagra que está anclada a la mano es más gruesa, mientras que la parte que está anclada al socket es más delgada.

El diseño propuesto en el modelo GAMMA, ilustrado en la Figura 4c presenta una configuración esférica. Este diseño se basa en una prótesis que utiliza una esfera anclada a la muñeca permitiendo así los movimientos de flexión y extensión. La característica distintiva de este modelo es que la esfera se apoya completamente sobre toda la superficie de la muñeca proporcionando un soporte integral de la articulación.

Los conjuntos propuestos poseen un grado de libertad que permiten realizar los movimientos de flexión y extensión. Este diseño permite un rango de movimiento de 30° que de forma aproximada coincide con el rango de movimiento natural de la muñeca humana [7].

Previamente, el modelo de la muñeca (al que a partir de ahora se nombrará como modelo de referencia o Modelo R) implementado en la prótesis fue diseñado basado estructuralmente en la muñeca de la mano teniendo como base un modelo del conjunto de los huesos carpianos.

La articulación que permite el movimiento de la muñeca se le conoce como articulación condiloidea, se encuentra entre el radio y los huesos carpianos de la muñeca permitiendo la flexión, extensión, abducción y aducción. No obstante, la estructura que actúa como la muñeca en la prótesis solo permite la flexión y extensión al ser los movimientos de mayor dominancia en la mano por medio de un mecanismo tipo bisagra.

2.2 Mallado y análisis de sensibilidad de la malla

Como se muestra en la Figura 5a, por default el software otorga un mallado de baja resolución que cuenta con 2,112 elementos, 3,882 nodos y un mallado de 10 mm, luego de un análisis de sensibilidad de la malla del modelo, se empleó una malla de alta resolución compuesta por 1,198,133 elementos y 1,682,420 nodos. Como se muestra en la Figura 5b Esta malla de estructura triangular, ofrece una resolución de 0.7 mm, lo que permite una aproximación más detallada y precisa de la simulación del modelo. La diferencia del error fue inferior al 10%, un margen de error aceptable en relación con el tiempo de cómputo, ya que una malla más fina tiende a incrementar de manera exponencial el tiempo de solución de la simulación.

Figura 5 – Mallado de los elementos. (a) Mallado default de Fusion 360. (b) Mallado refinado de 0.7 mm.

2.3 Selección de materiales para la simulación estructural por método de elementos finitos

En la fabricación de prótesis, se utilizan comúnmente ciertos materiales debido a sus propiedades específicas. El aluminio, por ejemplo, es un metal ligero pero

resistente que se emplea frecuentemente en componentes que requieren una alta demanda mecánica. Este metal combina la ligereza con la resistencia, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren durabilidad sin un peso excesivo [8]. Por otro lado, el Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) es un polímero que se destaca por su alta resistencia a los impactos y su dureza. Este material se utiliza en la fabricación de dispositivos protésicos.

La resistencia al impacto y la dureza del ABS lo hacen adecuado para prótesis que deben soportar fuerzas considerables sin romperse o deformarse [9]. Sin embargo, sus propiedades cambian dependiendo el método de manufactura empleado, ya que modifica de manera considerable algunas propiedades del material [10], en este caso se utilizará como base ABS para impresión 3D por el método FDM (Moldeado por Deposición Fundida).

Para las pruebas de simulación de las tres propuestas se muestran en la Tabla 1, mencionados con anterioridad.

Tabla 1 - Propiedades de los materiales utilizados para la simulación [11,12].

Material	Módulo de Young	Esfuerzo último	Límite elástico	Coefficiente de Poisson
ABS (Filamento)	2.28 GPa	29.40 MPa	20.00 MPa	0.38
Aluminio 6061	68.90 GPa	310.00 MPa	276.00 MPa	0.33

En el siguiente caso de simulación se considerarán los mismos parámetros del escenario en el que la prótesis interactúa con el volante. En este escenario, se mantienen las mismas condiciones de carga de 10 N y 30 Nm para la parte del soporte de la mano, más la fuerza que ejerce el peso de la mano que es de 100 N, y, fijando la conexión de la muñeca con el socket con el fin de superar el momento de inercia opositor del volante de 10.018 Nm.

3. Resultados

3.1.1 Modelo de referencia

Algunas zonas de la estructura de la muñeca presentan un factor de seguridad de 3.44, que es mayor que en sus alrededores. Sin embargo, la unión entre la muñeca y la palma muestran valores que sugieren que esta área puede ser susceptible a fallas como se muestra en la Figura 6 con valores cercanos a 1.

Figura 6 - Factor de seguridad en el modelo de referencia de la muñeca. (a) Vista frontal. (b) Vista lateral.

Según los datos recopilados y representados en la Figura 7, se puede observar que el factor de seguridad promedio de toda la estructura de la prótesis es de 2.87. Este valor sugiere que la carga máxima que la estructura puede soportar, podría estar próxima o sobrepasa el límite de la carga de diseño y existe un cierto nivel de riesgo estructural.

Figura 7 - Comparación del factor de seguridad en el modelo de referencia.

Como se puede observar en la Figura 8, el esfuerzo máximo de fluencia a la tensión en la zona del pasador es de 23.98 MPa. Al comparar este valor con el esfuerzo de fluencia a la tensión del material utilizado, el ABS, que es de 20 MPa, se puede apreciar que el esfuerzo en la zona del pasador supera el del material. Esta comparación se ilustra claramente en la Figura 9.

Figura 8 - Esfuerzos ejercidos en el modelo de referencia de la muñeca

Analizando este caso resulta que el hecho de que el esfuerzo en la zona del pasador (23.98 MPa) sea mayor que el esfuerzo de fluencia a la tensión del ABS (20 MPa) podría indicar que está sometida a una tensión que supera la capacidad del material lo que podría llevar a una deformación plástica del material, lo que significa que la estructura podría deformarse de manera permanente bajo estas condiciones de carga.

Figura 9 - Comparación entre el esfuerzo de fluencia a la tensión de la muñeca con respecto al material.

El diseño presenta una debilidad principal en la zona de la muñeca debido a que es donde se concentran los esfuerzos al realizar determinadas acciones. Por lo tanto, es necesario rediseñar la sección de la muñeca. Esta es uno de los soportes vitales de la prótesis ya que es el principal mecanismo de todo el dispositivo, es decir, la mano. La muñeca recibe la mayor concentración de esfuerzos, por lo que se debe mejorar su diseño.

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos de los distintos casos de simulación con ambos materiales propuestos.

3.2 Simulación estructural con ABS

Los resultados obtenidos de las diversas simulaciones realizadas con ABS indican una mejora en comparación

con el modelo de referencia, a pesar de que ambos modelos utilizan los mismos materiales. Sin embargo, es importante señalar que existen ciertos aspectos que podrían ser desfavorables en este caso.

3.2.1 Modelo ALFA

Las áreas identificadas como potencialmente frágiles exhiben un aumento significativo en su factor de seguridad, fluctuando entre 2.00 y 5.00. No obstante, se detecta una pequeña área frágil en uno de los vértices de la pestaña con un factor de seguridad inferior a 1.00. Este valor podría indicar una posible falla en esa zona, lo que podría resultar en el desprendimiento de la pestaña tras ciclos repetidos de carga.

Por otro lado, se muestra que el conjunto alcanza un límite elástico a la tensión de 51.19 MPa. Este valor supera con creces el límite elástico a la tensión del material, que es de 20 MPa. Esto sugiere que el conjunto está sometido a una tensión que excede la capacidad del material, lo que podría provocar una falla.

3.2.2 Modelo BETA

Similar al caso anterior, se obtuvieron valores similares entre sí a pesar de sus diferencias pues comparten la misma geometría base, con valores muy cercanos entre sí en cuanto a zonas de riesgo y zonas optimizadas con un valor entre 2.00 y 5.00, se observa un valor de 50.30 MPa, muy cercano al caso anterior presentando las mismas inconformidades del diseño.

3.2.3 Modelo GAMMA

A pesar del cambio de geometría, no se aprecian cambios significativos en comparación con los dos casos anteriores. Sin embargo, se observa un notable aumento en el factor de seguridad del conjunto, que varía dentro de un rango de 3.00 y se eleva hasta valores superiores a 6.00. Se identifica una única zona vulnerable en el vértice que une la semiesfera de la geometría con la base que podría desencadenar en una fractura.

Se presenta una problemática similar a la de los casos anteriores. El límite elástico a la tensión del material es de 50.81 MPa, un valor que supera con creces el límite elástico a la tensión del material.

3.3 Simulación estructural con Aluminio 6061

Los resultados obtenidos de las diversas simulaciones realizadas con Aluminio 6061 indican una mejora en comparación los resultados obtenidos en las simulaciones con ABS mostrando que el aluminio puede ser el material más óptimo para esta propuesta.

3.3.1 Modelo ALFA

Se identifican áreas que anteriormente se consideraban potencialmente frágiles. Estas áreas

presentan un factor de seguridad que oscila entre 5.00 como mínimo y 15.00 como máximo, lo que refleja la fiabilidad del componente. Notablemente, la zona que se consideraba más delicada en estudios previos ahora exhibe un aumento en su fiabilidad a 5.62 en los vértices de la pestaña, lo que indica una mejora significativa.

Por otro lado, el conjunto presenta un valor de los esfuerzos a la tensión de 47.21 MPa, siendo este el valor más bajo entre los tres modelos. Este valor es considerablemente inferior al límite elástico a la tensión del material, que es de 276 MPa, esto sugiere que el conjunto no supera la capacidad del material, lo que, según las estimaciones de este caso de simulación, lo haría seguro.

Individualmente, en la Figura 10 se observa que los principales puntos de esfuerzo se encuentran en los puntos de apoyo entre ambas partes que ejercen el giro del componente llegando hasta un 41.92 MPa de esfuerzo en esas zonas.

Figura 10 - Principales puntos de esfuerzo en el componente principal del conjunto del modelo ALFA.

3.3.2 Modelo BETA

Al igual que en el caso anterior, se observaron valores similares entre los modelos a pesar de sus diferencias, ya que todos comparten la misma geometría base. Sin embargo, en comparación con los tres modelos, este caso presenta valores muy cercanos entre sí en términos de optimización de zonas de riesgo con un rango de valores entre 4.00 y 15.00.

Se observa un valor de esfuerzo de tensión de 60.64 MPa, que es el valor más alto en comparación con los esfuerzos de tensión del componente con respecto al material. A pesar de ser el valor más alto, aún se encuentra muy por debajo del límite del material.

En la Figura 11a se observan que principales puntos de esfuerzo del primer componente donde la pestaña es más delgada y es la que se ancla al socket, los puntos de apoyo son mínimos en las partes en las que se apoya la otra parte para ejercer el giro. Por otro lado, la pieza principal que sostiene la mano y tiene la pestaña más gruesa es la que presenta mayores puntos de esfuerzo en su estructura, pero en menor medida a la magnitud de esfuerzos presentados con 36.16 MPa.

Figura 11 - Principales puntos de esfuerzo en los componentes principal del conjunto del modelo BETA.

3.3.3 Modelo GAMMA

Se observa que no existen variaciones notables en comparación con los escenarios previos. Se registra un incremento en el factor de seguridad del conjunto fluctuando en un rango de 4.00 y alcanzando valores que superan los 10.00.

Se muestra una situación análoga a los casos anteriores, donde los esfuerzos exigidos a la estructura no son tan demandantes. Se registra un límite elástico a la tensión del material de 58.11 MPa, una cifra que se encuentra significativamente por debajo del límite elástico a la tensión del mismo material.

En la Figura 12 se muestran el principal punto de esfuerzo situado en el punto de apoyo entre ambas partes que ejercen el giro del componente de la semiesfera llegando hasta un 43.73 MPa de esfuerzo en esta zona.

Figura 12 - Principales puntos de esfuerzo en el componente principal del conjunto del modelo GAMMA.

Con los resultados preliminares obtenidos de las simulaciones pasadas, se tiene a simple vista que la gran

mayoría de las estructuras propuestas son aptas para su implementación, no obstante, una gran disyuntiva que se venía arrastrando desde el concepto anterior era el tipo de material para la manufactura del componente.

Como se puede observar en la gráfica presentada en la Figura 13 la comparación entre las distintas propuestas de diseño junto a sus respectivos materiales indica que, a pesar de las mejoras considerables a la estructura con base al ABS, estas siguen superando con creces el límite elástico a la tensión del material, por lo que se esperaría que la capacidad del material podría llevar a que la estructura podría deformarse de manera permanente y conllevar el riesgo de una falla bajo estas condiciones de carga. Por otro lado, los valores de las propuestas de diseño con base al aluminio presentan los mejores resultados.

Figura 13 – Comparación de esfuerzos en los modelos ABS vs. Aluminio 6061.

Estos resultados cuentan con un valor promedio de 55.32 MPa de esfuerzo que es el 20.04% del valor del límite elástico del aluminio estando muy debajo del mismo.

De la misma manera sucede con los factores de seguridad mostrados en la Figura 14 el modelo BETA es el que muestra un valor más bajo a comparación de los demás, así mismo es el que presenta uno de los valores mayores, siendo que de las opciones con ABS como material base es el menos fiable de los tres. Por otro lado, se tienen los mejores y más elevados valores de factor de seguridad en las propuestas con aluminio como material base destacando al modelo ALFA que presenta el factor de seguridad más elevado siendo de 10.96, a su vez teniendo el menor esfuerzo ejercido siendo de 47.21 MPa siendo este el más equilibrado en cuanto a geometría y distribución de carga, pero a su vez el más seguro.

Figura 14 - Comparación del factor de seguridad promedio en los modelos ABS vs. Aluminio 6061.

4. Conclusión

A partir de los datos preliminares de los diseños se tienen las siguientes conclusiones generales del estudio:

- La mayoría de las estructuras propuestas son aptas para su implementación, lo que indica un buen diseño preliminar.
- Existe una disyuntiva importante en cuanto al tipo de material para la manufactura del componente. Aunque se han realizado mejoras significativas en las estructuras basadas en ABS, estas aún superan el límite elástico a la tensión del material. Esto sugiere que el ABS podría no ser el material más adecuado ya que podría llevar potencialmente a una falla bajo ciertas condiciones de carga optando mejor por el aluminio como material de manufactura.
- Las propuestas de diseño basadas en aluminio presentan los mejores resultados con un esfuerzo promedio de 55.32 MPa, que es solo el 20.04% del límite elástico del aluminio. Esto indica que las estructuras de aluminio son considerablemente más resistentes y menos propensas a la deformación y falla. Sin embargo, estas estructuras pueden presentar elevados costos de manufactura en comparación con el ABS (manufactura aditiva).
- Las propuestas con aluminio como material base presentan los factores de seguridad más altos, destacando el modelo ALFA con un factor de seguridad de 10.96 y el menor esfuerzo ejercido de 47.21 MPa. Esto sugiere que el modelo ALFA es el más equilibrado en términos de geometría y distribución de carga, y también el más seguro.

Agradecimientos

Los autores agradecen al TecNM: Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato por el apoyo económico proporcionado y a CIATEC A.C por el apoyo proporcionado en la estancia donde se desarrolló el presente proyecto.

REFERENCIAS

- [1] Orr AE. Rehabilitation for Persons With Upper Extremity Amputation. *Orthot. Prosthetics Rehabil.*, Elsevier; 2020, p. 784–97. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-60913-5.00031-3>.
- [2] Vázquez E, Wiecher E. Los amputados y su rehabilitación. Un reto para el estado. 2016.
- [3] Uchida TK, Delp SL. *Biomechanics of Movement: The Science of Sports, Robotics and Rehabilitation*. 1st ed. MIT; 2020.
- [4] Edge S. Driving After Upper Limb Loss. <https://www.armdynamics.com> 2020:1. <https://www.armdynamics.com/upper-limb-library/driving-after-upper-limb-loss> (accessed April 9, 2024).
- [5] Burger H, Marinček Č. Driving ability following upper limb amputation. *Prosthet Orthot Int* 2013;37:391–5. <https://doi.org/10.1177/0309364612473500>.
- [6] Fernández A, López MJ, Navarro R. Performance of persons with juvenile-onset amputation in driving motor vehicles. *Arch Phys Med Rehabil* 2000;81:288–91. [https://doi.org/10.1016/S0003-9993\(00\)90073-X](https://doi.org/10.1016/S0003-9993(00)90073-X).
- [7] Hall SJ. *Basic Biomechanics*. 9th ed. McGraw-Hill; 2022.
- [8] Mangera T, Kienhöfer F, Carlson KJ, Conning M, Brown A, Govender G. Optimal material selection for the construction of a paediatric prosthetic knee. *Proc Inst Mech Eng Part L J Mater Des Appl* 2018;232:137–47. <https://doi.org/10.1177/1464420715620228>.
- [9] Jones GK, Stopforth R. Mechanical Design and Development of the Touch Hand II Prosthetic Hand. *J South African Inst Mech Eng* 2016;32:23–34.
- [10] Shaik YP, Naidu NK, Yadavalli VR, Muthyala MR. The Comparison of the Mechanical Characteristics of ABS Using Three Different Plastic Production Techniques. *OALib* 2023;10:1–18. <https://doi.org/10.4236/oalib.1110097>.
- [11] Matweb. Aluminum 6061-T4; 6061-T451. <https://www.matweb.com> 2024:1. <https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=d5ea75577b1b49e8ad03caf007db5ba8&ckck=1> (accessed April 12, 2024).
- [12] Matweb. 3D Systems Fused Deposition Modeling Material ABS. <https://www.matweb.com> 2024:1. <https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=117ad852f5a945b3a4e7e35856c48568&ckck=1> (accessed April 12, 2024).